

REVISITANDO A ESTRUTURA DOS CRIMES QUALIFICADOS PELO RESULTADO: DOS FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DO TIPO SUBJETIVO AO PARÂMETRO DISTINTIVO ENTRE A CONSUMAÇÃO E A TENTATIVA

REVISITING THE STRUCTURE OF CRIMES QUALIFIED BY RESULT: FROM THE EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE SUBJECTIVE TYPE TO THE DISTINCTIVE PARAMETER BETWEEN THE ATTEMPT AND THE CONSUMMATION

FÁBIO ARAGONE¹

Universidade Católica de Pernambuco, Unica.
fabioaragone@hotmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.15882446].

ÁREA DO DIREITO: Penal

RESUMO: O presente artigo tem por objeto de estudo a estrutura dos crimes qualificados pelo resultado, investigando-se a controvérsia subjacente à configuração da tentativa a partir da análise dos elementos subjetivos do tipo penal. Para tanto, propõe-se uma análise dedutiva dos dados qualitativos coletados a partir da revisão bibliográfica, com o propósito de identificar as formas de manifestação do elemento subjetivo nos referidos delitos, delimitando-se o parâmetro distintivo entre a tentativa e a consumação.

ABSTRACT: The present article has as object of study the structure of crimes qualified by result, investigating the controversy underlying the configuration of the attempt based on the analysis of the subjective elements of the criminal type. To this end, a deductive analysis of the qualitative data collected from the bibliographical review is proposed, with the purpose of identifying the forms of manifestation of the subjective element in the referred crimes, delimiting the distinctive parameter between the

-
1. Doutor em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (2024). Mestre em Direito pela Faculdade Damas da Instrução Cristã (2017). Pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal (2015). Advogado.

Link Lattes: [<https://lattes.cnpq.br/7548341040701132>].

ORCID: [<https://orcid.org/0000-0002-9408-1483>].

E-mail: fabioaragone@hotmail.com

Desse modo, busca-se interpretá-los como uma categoria à qual pertencem as diversas figuras típicas cujos eventos que as qualificam apresentam os mesmos elementos constitutivos, motivo pelo qual, ao menos hipoteticamente, não se poderia submetê-los a tratamentos jurídicos diversos.

PALAVRAS-CHAVE: Crimes qualificados pelo resultado – Estrutura jurídica – Tipo subjetivo – Tentativa – Consumação.

attempt and the consummation. Thereby, we seek to interpret them as a category to which the various typical figures belong, whose events that qualify them present the same constitutive elements, which is why, at least hypothetically, one could not subject them to different legal treatments.

KEYWORDS: Crimes qualified by result – Legal structure – Subjective type – Attempt – Consummation.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. O dolo e a assunção do risco de produção do evento criminoso. 3. A culpa e a inobservância ao dever de cuidado objetivo. 4. A preterintencionalidade e a previsibilidade objetiva do desdobramento causal. 5. O crime qualificado pelo resultado como uma figura típica de causalidade vinculada ao meio de execução do delito-base. 6. A tentativa como uma norma extensiva da tipicidade. 7. A perpetração do núcleo típico como parâmetro distintivo entre a consumação e a tentativa nos crimes qualificados pelo resultado. 8. Conclusões. 9. Referências.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objeto de estudo a estrutura dos crimes qualificados pelo resultado, examinando-se a controvérsia relacionada à imputação da tentativa à luz dos fundamentos epistemológicos do tipo subjetivo. Em princípio, examinar-se-á os conceitos jurídicos de dolo, culpa e preterintencionalidade, a partir dos quais se analisará a estrutura subjetiva dos crimes qualificados pelo resultado, enfrentando-se a objeção que há muito paira sobre o tema: “a que título há de ser imputado ao agente o maior evento” (FERRAZ, 1948, p. 16)? Tratar-se-iam de figuras típicas de causalidade vinculada ao meio de execução do crime-base, gênero ao qual pertenceriam os denominados delitos dolosos agravados por um evento preterintencional?

Doravante, investigar-se-á a configuração da tentativa nos referidos tipos penais, indagando-se: se o agente executa conscientemente uma conduta idônea à produção de dois resultados dos quais depende a subsunção direta do fato ao preceito incriminado em uma única norma penal, admite-se a imputação na forma tentada à míngua da produção do evento qualificador ou, pelo contrário, a configuração da tentativa dependeria da efetiva produção deste resultado quando não há consumação do núcleo típico que integra a estrutura do crime-base? Em outras palavras, deve-se tomar a perpetração do delito-base ou a produção do evento qualificador como parâmetro distintivo entre a tentativa e a consumação?